

سورة النَّصْر بين النص القرآني والترجمة اللاتينية: دراسة لغوية بلاغية

The Qur'anic Text of Surat An-Nasr and its Latin Translation: A Rhetorical and Linguistic Study

A Rhetorical and Linguistic Study of the Text of Surat An-Nasr and its Latin Translation

La Surat "An-Nasr" tra Testo Coranico e Trasposizione in Latino: un Studio Linguistico Retorico

**Dr. Haitham Mohammed Abd El Alim El Sayed Arafa
Doctor of Greek and Latin Philology
Ain Shams University, Faculty of Arts, Ancient
European Civilization Department**

د. هيثم محمد عبد العليم السيد عرفة

مدرس فقه اللغتين اليونانية واللاتينية، قسم الحضارة الأوروبية القديمة، كلية

الآداب، جامعة عين شمس

haitham.mohamed@art.asu.edu.eg, arafahaitham@gmail.com

المقدمة:

تتناول هذه الورقة البحثية لقاء الضوء على النص القرآني والترجمات اللاتينية بصفة عامة، وسورة النَّصْر وترجمات ثيريلو لوكارايوس، ولودوفيكو ماراتشي بصفة خاصة. حيث توضح الدراسة سبب افتتاح السورة بـ (إذا) الشرطية، وسبب استعمال الفعل (جاء)، وتبين الفرق بين الفعل (جاء) والفعل (أتى)، وسبب إضافة النصر إلى لفظ الجلالة (الله)، وسبب استخدام لفظ (أفواجاً) بدلاً من لفظ (جماعات). كما تشهد السورة تنوعاً للصيغ ما بين المضارع، والماضي، والمستقبل. كما تلقي الدراسة الوقوف على دلالة الرؤية في السورة؛

أدلالة بصرية أم قلبية، والوقوف على التماسك النصي في السورة، والوقوف على دلالة توظيف لفظي (الله والرب) في السورة. كما توضح السورة الأغراض البلاغية المتنوعة سواء في النص القرآني أو الترجمة اللاتينية؛ ولاسيما الكناية، والاستعارة، والمجاز المرسل، والسجع والأنافورة أو الإبانافورة، والتأكيد البلاغي، والوصل البلاغي، وتمائل البداية مع الوسط وتمائل الوسط مع النهاية والتطويق والتتأوب.

This paper is intended to clarify the Qur'anic text and Latin translations in general and to take Surat (An-Nasr), the translations of Cirilo Lucaris and Ludovico Marracci in particular. First, the study explains why the Surat began with the conditional (if), used the verb (came), adding victory to the sublime term (Allah), and using the term (crowds) instead of (groups). and witnesses, the Surat employs a variety of moods between the present, the past, and the future. Then, the study inspects the connotation of vision, is it visual or imagined? also, the textual cohesion in the Surat, and the connotation of the verbal (Allah, Lord) in the Surat. Finally, it focuses on the structural and rhetorical aspects, whether in the Qur'anic text or Latin translations especially μετωνυμία, or the change of one noun for another related noun, μεταφορά, or a declaration that one thing is or represents another, or comparison by representation, συνεκδοχή or transfer, in which the exchange of one idea for another associated idea, ὁμοιτέλευτον or like endings, ἀναφορά, ἐπαναφορά or like sentence-beginnings, ἔμφασις emphasis, πολυσύνδετον or many and, μεσαρχία or beginning and

middle repetition, μεσοτέλευτον or middle and end repetition, ἐπανάληψις or the repetition of the initial part of a clause or sentence at the end of that same clause or sentence, and also ἕτεροσις or exchange of accidentance whether in tenses, pronouns, or in persons.

Questo studio tende a chiarire degli aspetti del Corano e della sua traduzione latina, in generale, e la Surat “An-Nasr” in particolare, nella sua traduzione spagnola, di Cirillo Lucaris, e quella italiana di Ludovico Maracci. Lo studio spiega perché il versetto “An-Nasr” inizia con /se/, usando il verbo (venire), aggiungendo la parola (vittoria) ad Allah, ed utilizzando il concetto (a frotte) invece di (gruppi). Lo studio mostra la coniugazione completa del verbo in tempi: presente, passato, e futuro, e Lo studio sottolinea il senso della visione se nel senso di vista o di sentimento di cuore. anche, Lo studio fa riferimento alla coerenza testuale, e la connotazione dei termini (Allah, Signore) nella Surat. Lo studio si concentra sugli aspetti morfologici e letterari nel testo coranico, in particolare o nella sua traduzione, per esempio la metonimia, la metafora, la sineddoche, l’allitterazione, l’anafora, l’enfasi, il polisindeto, l’imitazione tra principio e mezzo, e tra principio e fine. e l’epanalessi, lo scambio nei tempi, pronomi, e le persone e simili.